

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Factores que inciden en el turismo sostenible de Cojitambo- Ecuador*

Solis-Muñoz, Juan Bautista**
Neira-Neira, Mercedes Lucía***
González-Romero, Cindy Dolores****
Mantilla Crespo, Xavier Augusto*****

Resumen

El artículo investigó los factores que impulsan el turismo sostenible en la parroquia rural Cojitambo en Ecuador, abordando el problema científico de identificar las variables que inciden en el turismo sostenible. Metodológicamente se adoptó un enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista y mediante un análisis explicativo. El objetivo general se centró en determinar los factores relevantes del turismo sostenible mediante la investigación aplicada, aportando evidencia científica de valor a la comunidad. Se aplicó el Modelo de Regresión Lineal Múltiple, con el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios. El estudio logró explicar más del 60% de la varianza del turismo sostenible en Cojitambo, destacando la importancia de la innovación turística y el aprovechamiento de los recursos naturales. Se evidenció el impacto significativo de variables de control como buenos referidos y el estado civil del turista. Los resultados confirman que la investigación cumplió con su propósito científico, tributando respuestas claras al problema planteado y cumpliendo el objetivo de investigación. Este estudio no solo resuelve una interrogante científica, sino que también ofrece una base sólida para la toma de decisiones informadas por parte de la comunidad y las autoridades locales, impulsando el desarrollo del turismo sostenible en Cojitambo- Ecuador basado en comprobaciones estadísticas.

Palabras clave: Turismo; innovación; recursos naturales; cultura; sostenibilidad.

* El presente artículo responde al proyecto de investigación IX convocatoria del CIITT, código PICCIITT19-24: Factores que impulsan el turismo sostenible de Cojitambo, Azogues- Ecuador. Grupo de investigación GI-ICSI.

** Doctor en Filosofía con mención en Administración. Docente Investigador en la Universidad Católica de Cuenca, Azogues, Ecuador. E-mail: jbsolizm@ucacue.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5148-6923>

*** Magíster en Derecho Constitucional mención Derecho Procesal Constitucional. Docente Investigadora en la Universidad Católica de Cuenca, Azogues, Ecuador. E-mail: mlneiran@ucacue.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2176-9858>

**** Estudiante Investigadora en la Universidad Católica de Cuenca, Azogues, Ecuador. E-mail: cindy.gonzalez.65@est.ucacue.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2734-6605>

***** Magíster en Administración de Empresas mención Dirección y Gestión de Proyectos. Docente Investigador en la Universidad Católica de Cuenca, Azogues, Ecuador. E-mail: xamantillac@ucacue.edu.ec ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4110-9921>

Factors that affect sustainable tourism in Cojitambo-Ecuador

Abstract

The article investigated the factors that drive sustainable tourism in the rural Cojitambo parish in Ecuador, addressing the scientific problem of identifying the variables that affect sustainable tourism. Methodologically, a quantitative approach was adopted under the positivist paradigm and through an explanatory analysis. The general objective focused on determining the relevant factors of sustainable tourism through applied research, providing scientific evidence of value to the community. The Multiple Linear Regression Model was applied, with the Ordinary Least Squares method. The study managed to explain more than 60% of the variance of sustainable tourism in Cojitambo, highlighting the importance of tourism innovation and the use of natural resources. The significant impact of control variables such as good referrals and the tourist's marital status was evident. The results confirm that the research fulfilled its scientific purpose, providing clear answers to the problem posed and fulfilling the research objective. This study not only resolves a scientific question, but also offers a solid basis for informed decision-making by the community and local authorities, promoting the development of sustainable tourism in Cojitambo-Ecuador based on statistical verifications.

Keywords: Tourism; innovation; natural resources; culture; sustainability.

Introducción

El estudio se enfoca en identificar los factores que impulsan el turismo sostenible en la parroquia rural de Cojitambo en Ecuador, tras la pandemia de COVID-19. Las pequeñas y medianas empresas, afectadas por el cierre global, enfrentaron una notable disminución en sus operaciones (Sandoval-Caraveo, Surdez-Pérez y Lamoyí-Bocanegra, 2024). La investigación sugiere que el turismo sostenible ofrece un camino viable para la recuperación económica, mitigando los efectos adversos de la pandemia. Se conoce que las empresas comprometidas con prácticas sostenibles en turismo alcanzan una recuperación de ingresos hasta un 40% mayor en comparación con las que no las adoptan (Jiménez et al., 2023).

El turismo sostenible fluye como una ética renovada en el sector, privilegiando la armonía con la naturaleza, el respeto por la cultura autóctona y la valoración de todas las formas de vida. Una revisión sistemática centrada en Latinoamérica menciona que la implementación de estrategias de turismo sostenible favorece a los ecosistemas alineándolos con los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (Monsalve-Peláez, Tobar-Meléndez y Salazar-Araujo, 2023).

Por otra parte, un estudio cualitativo en el centro histórico de San Antonio de Pasa-Ecuador halla categorías pertinentes al desarrollo de estrategias que no solo realzan el destino turístico, sino que generan beneficios al entorno empresarial (Cardet, Arellano y Viteri, 2023). El estudio de Solis et al. (2021) en Azogues-Ecuador, demuestra un impacto positivo significativo del turismo sostenible en la reactivación económica, evidenciado por una correlación estadística de 0,330; $p=0,005$.

La investigación plantea el problema científico: ¿Qué factores inciden en el turismo sostenible en la parroquia rural de Cojitambo-Ecuador?, con el objetivo de determinar los factores mediante investigación aplicada, proporcionando evidencia científica valiosa a la comunidad.

1. Fundamentación teórica

La exploración de las variables: Turismo sostenible, innovación turística, identidad cultural, cultura turística, percepciones de

seguridad turística y el aprovechamiento de los recursos naturales se fundamenta en su demostrada relevancia estadística. Los factores decantan de una revisión teórica en diversos contextos geográficos y culturales con impactos significativos en el desarrollo y promoción del turismo sostenible. Su aplicación teórica y empírica proporciona una base teórica sólida para investigar los factores que impulsan el turismo sostenible en la parroquia rural de Cojitambo-Ecuador hacia un entendimiento más profundo de su dinámica específica (González, 2020).

1.1. Turismo sostenible

En rigor, y definido por Monsalve-Peláez et al. (2023) como un ecosistema de estrategias para mejorar el ingreso y calidad de vida, el turismo sostenible se fundamenta en las teorías del desarrollo que ayudan a comprender y reflexionar sobre los desafíos de los emprendimientos turísticos, según Oroscó y Núñez (2013). El enfoque ha demostrado su eficacia en Ecuador, donde Vargas et al. (2017) encontraron una correlación positiva entre el uso sostenible de recursos naturales y el desarrollo del turismo sostenible, evidenciando su contribución al progreso socioeconómico.

La Teoría General del Turismo, como escribió Ibáñez y Cabrera (2019), conceptualiza el turismo como un sistema compuesto por elementos interconectados que involucran a numerosos actores en su evolución dinámica, alineándose con la Teoría de Sistemas. En Colombia, Moreno, Ziritt y Silva (2019) destacan cómo las percepciones, el bienestar ciudadano y el desarrollo local inciden en el turismo sostenible. Swan y Morgan (2019); Anzaldúa-Soulé et al. (2021); y, Pelegrín (2022), observan el impacto significativo del turismo sostenible en los ámbitos económico, social, ambiental, institucional y espacial, promoviendo un desarrollo sostenible mediante la interacción entre nación y regiones. Ruiz, Villar y Ávila (2020), identifican una correlación directa entre la innovación y el turismo sostenible.

En Perú, Romero (2020) encuentra una relación estadísticamente significativa entre la identidad cultural y el desarrollo turístico sostenible. De manera complementaria, Arista (2020) analiza cómo la cultura turística influye en el turismo sostenible, enfatizando su papel en la generación de conocimiento, comportamientos y actitudes.

El estudio post-COVID del turismo sostenible, con el caso de Canarias, identifica una tendencia creciente hacia un turismo más sostenible y de proximidad. Los turistas prefieren productos artesanales innovadores que respetan y preservan la identidad territorial (González, 2020). Se destaca cómo el consumo local de alimentos por parte de turistas nacionales contribuye significativamente al turismo sostenible, subrayando la importancia de las prácticas de consumo consciente en la promoción de la sostenibilidad (Apak y Gürbüz, 2023).

1.2. Innovación turística

La innovación se entiende como un proceso interactivo en el que las unidades económicas colaboran con actores externos, generando cambios radicales o incrementales en las Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) a través del conocimiento externo (Doloreux, 2004; Edquist, 2005; Breschi y Malerba, 2005; Lundvall, 2010; Sempere y Hervás-Oliver, 2011; Velázquez, Cruz y Vargas, 2018).

En España, el análisis de la innovación considera tácticas externas, competencias internas y el sector industrial, destacando que las actividades formales de investigación y desarrollo contribuyen significativamente a resultados innovadores (Sempere y Hervás-Oliver, 2011; Moreno-Izquierdo, Ramón-Rodríguez y Such-Devesa, 2018). Adicionalmente, se valida la importancia de las fuentes externas de conocimiento en el proceso de innovación (Del Carpio y Seclen-Luna, 2022).

En Colombia, el municipio de Usiacuri ha sido destacado por sus fortalezas turísticas,

posicionándose como destino de atracción global al alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una propuesta de innovación social demostró que la planificación estratégica fue exitosa en un 73,78%, según Moreno-Izquierdo et al. (2018). Por otra parte, España, reconocido líder en turismo mundial, continúa esforzándose por mantener su posición en un entorno globalizado, buscando generar un impacto positivo en el cambio climático, como publicó EFE:Verde (2019).

La transformación digital está revolucionando el sector turístico, introduciendo cambios profundos en destinos y empresas. Los modelos de turismo inteligente y 4.0 se alinean con el turismo sostenible, adaptándose a las demandas de los viajeros por experiencias que superen sus expectativas (Rodríguez, Stevic y Breda, 2022).

1.3. Identidad cultural

Molano (2007), describe a la identidad cultural como un concepto en constante evolución. Las investigaciones de Kennedy (2007) en Ecuador, vinculan estrechamente la historia del patrimonio con su conservación arquitectónica; y, Casado (2009), considera al patrimonio como una creación derivada de la historia. Manzini (2011), explora el valor cultural del patrimonio; y en concordancia con Zendri (2011); y, Romero-Rodríguez, Castillo-Abul y Sánchez-Holgado (2023), se destaca una fuerte relación entre la economía y el patrimonio cultural.

En esta línea, García (2013) vincula el inicio de la conservación preventiva directamente con la creación de bienes patrimoniales. Soto, Muñoz y Morcate (2014), argumentan que la necesidad de preservar el patrimonio surge del impacto que tienen los procesos académicos en su gestión. En Cuba, Pelegrín et al. (2020); y, González y Chuco (2023), han demostrado que la aplicación de estrategias interdisciplinarias fomenta un compromiso cívico hacia la conservación del patrimonio.

En este sentido, Soler (2020) sostiene

que el patrimonio cultural contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población, incidiendo en aspectos económicos, sociales, políticos, demográficos y culturales. Torres (2020), subraya que el valor del patrimonio se establece mediante la pedagogía de la educación ciudadana, concebida como un pilar fundamental en el proceso didáctico, que engloba el conocimiento, conservación y la corresponsabilidad ciudadana respecto a su patrimonio (Mogrovejo y Mogrovejo, 2020).

1.4. Cultura turística

Del Río (2016), destaca la interrelación entre cultura, política y turismo en España durante el primer franquismo (1939-1956), resaltando cómo estos elementos se entrelazaron a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Malvica (2023), confirma la existencia de estos nexos, subrayando su importancia en la configuración de la política turística española durante dicho periodo. En México, la naturaleza primordialmente cultural del turismo se ha evidenciado, destacando en Colima cómo la percepción política afecta la sustentabilidad turística (Amaya, 2006).

El fenómeno se relaciona con la hospitalidad como medida de la cultura turística, un rasgo históricamente arraigado desde los tiempos prehispánicos, donde se proveía víveres y alojamiento a los viajeros, resaltando una tradición de acogida (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2012; Almeida-Gomes et al., 2022). Sarhan y Al Shishany (2020), revelaron en su investigación la conexión significativa entre los turistas árabes, sus expectativas culturales y la percepción que tienen sobre la calidad del servicio de hospedaje. El hallazgo subraya cómo las expectativas culturales influyen directamente en las percepciones de calidad en el sector turístico.

León y González (2021) escribieron que, existe una percepción positiva hacia los viajes, el ocio y la recreación, entender que, la satisfacción de las expectativas culturales de los turistas es clave en la experiencia turística

global. Asimismo, Garrod y Nicholls (2022), examinaron cómo la adaptación cultural de los turistas a sus destinos influye en la calidad de sus visitas. Se resaltó que, una buena adaptación mejora la experiencia; mientras que una inadecuada, repercute negativamente en la satisfacción del visitante.

1.5. Percepciones de la seguridad turística

En Sudáfrica, el turismo desempeña un papel clave en el logro de objetivos socioeconómicos, siendo un motor en la economía, el crecimiento y el desarrollo. La percepción de inseguridad por parte de los turistas y el impacto del crimen en la imagen del destino, limitan el flujo turístico. Se señala que la percepción de los turistas extranjeros está influenciada por los riesgos asociados a la salud, la delincuencia, el terrorismo y la accidentabilidad, factores que afectan negativamente la atractividad de Sudáfrica como destino turístico (Ferreira y Harmse, 2000).

Linares y Morales (2014), establecen que la actividad turística está intrínsecamente ligada al desarrollo local, considerando el territorio como un espacio clave para la colaboración social. Moreno et al. (2019), amplían esta visión al definir el desarrollo como un entramado de interrelaciones entre diversos actores, protagonistas y fuerzas presentes en el territorio. Peña y Contreras (2019), destacan cómo en Colombia y Cuba, las percepciones de seguridad en destinos turísticos, el centro histórico de Bogotá y la Habana Vieja, están influenciadas por las políticas públicas.

Factores como las rutas de emergencia y las líneas de auxilio juegan un papel

determinante en la percepción de seguridad de los turistas. Carballo et al. (2021), extienden este análisis comparando Europa y América Latina, concluyendo que la seguridad es fundamental para la calidad de los servicios en destinos turísticos.

1.6. Aprovechamiento de los recursos naturales

López (2014), subraya que el uso racional de los recursos naturales, vinculado al turismo sostenible, busca un beneficio económico, respetando al mismo tiempo la teoría de las partes interesadas, que considera los intereses de la comunidad y los individuos en el turismo sostenible. Sosa, Aulet y Vidal (2021), destacan la importancia de equilibrar los intereses individuales y comunitarios.

En Serbia, Brankov (2020) resalta el valor de los parques nacionales y los recursos hídricos, enfatizando su potencial para contribuir a la matriz energética y ofrecer oportunidades recreativas, promoviendo el desarrollo sostenible y la protección de espacios ecológicamente vulnerables. En Ecuador, Vargas et al. (2017) identifican como esencial para el aprovechamiento de recursos naturales la protección de ríos y plantas, junto con políticas públicas enfocadas en su conservación (Hossain et al., 2022).

El marco teórico decanta en un modelo gráfico de causa-efecto, que incluye cinco variables endógenas y una variable respuesta, fundamentando el Modelo de Regresión Lineal Múltiple aplicado mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios en el apartado de los resultados de la investigación (ver Figura I).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura I: Modelo Gráfico de las Variables

2. Metodología

La investigación respondió al paradigma positivista: Empírico, racionalista, sistemático gerencial y científico tecnológico, que busca la comprobación de hipótesis por medios estadísticos (Ricoy, 2006). Se aplicó el método científico considerado como objetivo, lógico y sistemático, que estudia la naturaleza y permite la acumulación de conocimiento confiable (Gurri, 2022). El enfoque fue cuantitativo porque el saber científico se caracteriza por ser racional y objetivo (Cuenya y Ruetti, 2010). El tipo de estudio se concibió como: Analítico-explicativo (Field, 2009; Arguedas-Arguedas, 2009). El diseño fue no experimental y transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

La hipótesis general de investigación fue: X1: innovación turística, X2: identidad cultural, X3: cultura turística, X4: percepciones de seguridad turística, X5: aprovechamiento de los recursos naturales, son factores que inciden positivamente en Y: turismo sostenible (Castillo, 2009).

El estudio fue probabilístico porque utilizó el método aleatorio simple o irrestricto aleatorio para garantizar que cada miembro de la población tenga una oportunidad conocida y no cero de ser incluido. El objeto de investigación es un destino turístico. Los sujetos de investigación fueron los turistas nacionales y extranjeros que prefieren el turismo sostenible. La población de estudio: 135 mil turistas nacionales y extranjeros. El marco muestral se tomó de la base de datos de un complejo arqueológico. La muestra corresponde a un 95% de nivel de confianza con un límite de error de estimación del 5%, $Z=1,96$, $n=383$ encuestas (Solis et al., 2021).

El instrumento de medición original tuvo 61 *items*. La validación de contenido se hizo por calificación de 5 expertos. Los *items* se redujeron a 40. Se aplicó la prueba piloto con 30 sujetos de investigación para analizar el nivel de confiabilidad del instrumento con Alpha de Cronbach para la escala general de 0,903 con 30 *items* (ver Tabla 1).

Tabla 1
Confiabilidad del modelo teórico por coeficiente de Alpha de Cronbach

	Ítems prueba piloto	Alpha Cronbach Final
VARIABLES INDEPENDIENTES		
X1 = Innovación turística	5	0,730
X2 = Identidad cultural	6	0,857
X3 = Cultura turística	7	0,894
X4 = Percepciones de la seguridad turística	4	0,763
X5 = Aprovechamiento de los recursos naturales	4	0,671
VARIABLES DEPENDIENTES		
Y1 = Turismo sostenible	4	0,779
Alpha de Cronbach de la escala general	30	0,903

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3. Resultados y discusión

La investigación analiza datos que explican la varianza de la variable turismo sostenible mediante la aplicación del Modelo de Regresión Lineal Múltiple por el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios.

3.1. Prueba de Parametría

Se recurrió al *test* de *Kolmogorov-Smirnov*, porque el tamaño de la muestra es

mayor a 50 elementos muestrales provenientes de una muestra aleatoria con n observaciones independientes (Landro y González, 2016). El *test* de *Kolmogorov-Smirnov* es una prueba no paramétrica utilizada para comparar una muestra con una distribución de referencia. Su aplicación es justificada en contextos no paramétricos porque no asume ninguna distribución específica de los datos, haciéndola adecuada para analizar la normalidad de las distribuciones de cualquier tipo de datos, inclusive cuando no se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas (Barrios et al., 2022).

Tabla 2
Prueba de Normalidad Kolmogorov- Smirnov

	Pruebas de normalidad		
	Estadístico	gl	Sig.
Prom_TurismoSostenible	0,261	101	0,000
Prom_InnovaciónTurística	0,207	101	0,000
Prom_IdentidadCultural	0,283	101	0,000
Prom_CulturaTurística	0,398	101	0,000
Prom_PercepcionesSeguridadTurística	0,157	101	0,000
Prom_AprovechamientoRecursosNaturales	0,292	101	0,000

Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.2. Correlaciones no Paramétricas

En el análisis realizado por Palomar (2022), la correlación de *Spearman* revela asociaciones significativas del constructo teórico. Las correlaciones no paramétricas encontradas incluyen: Innovación Turística (0,396**; 0,001); Identidad Cultural (0,503**; 0,001); Cultura Turística (0,505**; 0,001); Percepciones de Seguridad Turística (0,198*; 0,047); y, Aprovechamiento de Recursos Naturales (0,453**; 0,001), demostrando su relevancia estadística en el estudio.

3.3. Modelo de Regresión Lineal Múltiple: Método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios

El Modelo de Regresión Lineal Múltiple por el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios se aplica en el presente estudio

por su eficacia en identificar y cuantificar las relaciones entre variables independientes y una dependiente. Proporciona una base sólida en la predicción e interpretación precisa de las interacciones facilitando decisiones basadas en evidencia (Landeroy y González, 2016). El Modelo se fundamenta en supuestos que se desarrollan a continuación:

a. Supuesto de linealidad

En la Tabla 3, se analiza el supuesto de linealidad. La suma de los cuadrados de la regresión es 18,426 significa la cantidad de variación explicada por el modelo de regresión. El valor F es de 24,779 y la significación es 0, indica que existe una fuerte evidencia que la regresión es significativa y que el modelo es útil para predecir la variable dependiente (Guevara y Carvagal, 2022).

Tabla 3
Análisis ANOVA para el Supuesto de Linealidad

Modelo		Suma de cuadrados	Anova			Sig.
			gl	Media Cuadrática	F	
1	Regresión	18,426	4	4,606	24,779	0
	Residuo	17,847	96	0,186		
	Total	36,272	1			

Fuente: Elaboración propia, 2023.

b. Supuesto de independencia

En la Tabla 4, se describe el principio de independencia. Los errores o residuos deben ser independientes entre sí. La prueba Durbin

– Watson teóricamente oscila entre 1,5 y 2.5. La investigación muestra una prueba de 2,113. No hay autocorrelación significativa entre los residuos (Landeroy y González, 2016).

Tabla 4
Prueba de independencia de los residuos Durbin - Watson

Modelo	Resumen del modelo				Durbin-Watson
	R	R cuadrado	R cuadrado ajustado	Error estándar de la estimación	
1	0,713	0,508	0,487	0,43116	2,113

Variable dependiente: Prom_ Turismo Sostenible

Fuente: Elaboración propia, 2023.

c. Supuesto de Homocedasticidad

La Figura II, analiza el supuesto de homocedasticidad de la Regresión Lineal Múltiple. Establece que la varianza de los

errores de predicción es constante en todas las combinaciones de los valores de las variables independientes, sin evidencia de pautas de asociación (Guevara y Carvagal, 2022).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura II: Varianza constante de los errores de predicción

d. Supuesto de normalidad de los residuos

La Figura III, muestra el gráfico normal de regresión de residuos estandarizados que evalúa el supuesto de normalidad de los

residuos en la regresión lineal. Los residuos siguen una distribución normal y presentan puntos distribuidos al azar alrededor de la línea referencial horizontal en el centro de la figura (Zubcoff, 2022).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura III: Gráfico Normal de Regresión de Residuos Estandarizados

e. Supuesto de no colinealidad

En la Tabla 5, se analiza el supuesto de no colinealidad. Se observa una tolerancia por encima de 0,1 y VIF por debajo de 10 en las variables independientes lo que indica

que no hay problemas de multicolinealidad en el Modelo. La variable Aprovechamiento Recursos Naturales, aporta a la explicación de la varianza de la variable dependiente en un 38,3% (Guevara y Carvagal, 2022).

Tabla 5
Estimaciones de la Regresión Lineal Múltiple

Modelo		Coeficientes no estandarizados		Coeficientes estandarizados			Estadísticas de colinealidad	
		B	Desviación Error	Beta	t	Sig	Tolerancia	VIF
1	(Constante)	1,956	0,469		4,167	0,000		
	Buenos referidos	-0,457	0,154	-0,228	-2,962	0,004	0,869	1,151
	Innovación Turística	0,290	0,093	0,268	3,016	0,003	0,647	1,545
	Aprovechamiento Recursos Naturales	0,380	0,094	0,383	4,035	0,000	0,569	1,757
	Estado civil	0,070	0,033	0,156	2,132	0,036	0,96	1,042

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En el Modelo de Regresión Lineal Múltiple se ingresó a más de las variables de investigación, las llamadas variables de control: Buenos referidos y Estado civil. Se halló que, los buenos referidos, tienen un efecto negativo en el turismo sostenible, implica que cuanto menor sea el número de buenos referidos, menor será el promedio de turismo sostenible. La variable Estado civil, tiene un efecto positivo en el Turismo Sostenible.

Los turistas solteros y las parejas sin hijos, prefieren alojamientos sostenibles y pueden interesarse en experiencias eco-amigables, aventuras al aire libre que con frecuencia tienen un impacto menor en el ambiente. Las parejas jóvenes eligen viajes sostenibles frente a las familias que eligen la convivencia y las comodidades. El estado civil afecta la duración y frecuencia de los viajes e incide en el tipo de transporte. Por tanto, existe un impacto económico local porque los turistas solteros y las parejas gastan más en experiencias únicas y sostenibles (Garzón y Puerta, 2022).

Las variables de investigación: Innovación turística y aprovechamiento recursos naturales tienen un efecto positivo

en el turismo sostenible. Significa que, cuanto mayor sea el promedio de innovación turística y aprovechamiento de los recursos naturales, mayor será el promedio de turismo sostenible (Guevara y Carvagal, 2022).

Por lo tanto, el modelo de mejor ajuste con Regresión Lineal Múltiple es: Turismo Sostenible = 1,956- 0,457* Buenos referidos + 0,290 * Innovación Turística + 0,380 * Aprovechamiento Recursos Naturales + 0,070 * Estado civil + €

La hipótesis general del estudio plantea que, la innovación turística (X1), identidad cultural (X2), cultura turística (X3), percepciones de seguridad turística (X4), aprovechamiento de los recursos naturales (X5), son factores que inciden positivamente en el turismo sostenible. Al aplicar el Modelo de Regresión Lineal Múltiple se encontró que, la innovación turística con un coeficiente estandarizado beta del 26,8% y el aprovechamiento de los recursos naturales, 38,3%, explican por arriba del 60% la varianza del turismo sostenible en Cojitambo-Ecuador como predictores significativos, en concordancia con variables de control: Buenos referidos (-0,457) y el estado civil de los

turistas (0,070) (Hair et al., 2016).

Estos resultados son coherentes con el estudio de Girma (2023), sobre el efecto moderador de la viabilidad económica entre las dimensiones del turismo sostenible y la satisfacción del turista en Etiopía usando mínimos cuadrados parciales. Se halló que la sostenibilidad ambiental afecta la viabilidad económica de un destino y la satisfacción del turista ($\beta = 0,100$, $T = 3,82$, $p < 0,001$; $\beta = 0,209$, $T = 7,53$, $p < 0,001$).

El estudio de Huerta (2022), enfatiza la importancia de combinar relaciones públicas y responsabilidad social en Barcelona post-pandemia, sugiriendo que el turismo regenerativo es esencial para la recuperación del sector. Esta visión es complementada por Daza y Bautista (2022), quienes identifican una actitud proambiental entre los residentes de Santander, destacando la posibilidad de conciliar desarrollo turístico y conservación ambiental. Según Cardet et al. (2023), evidencian cómo los buenos referidos, sin distinción de género, impactan positivamente en el turismo sostenible.

Conclusiones

Este estudio aborda de manera efectiva el problema científico planteado, identificando los factores que impulsan el turismo sostenible en la parroquia rural de Cojitambo, Ecuador. Se demuestra que la innovación turística y el aprovechamiento de los recursos naturales son predictores significativos del turismo sostenible en la región. Se corrobora que variables de control buenos referidos y el estado civil del turista, tienen un impacto notable en el modelo, contribuyendo al ajuste más preciso de los datos.

La investigación cumple con el objetivo general de determinar los factores que promueven el turismo sostenible mediante una metodología de investigación aplicada. Los hallazgos proporcionan una base sólida de evidencia científica que subraya la importancia de la innovación y la gestión sostenible de los recursos naturales, junto con el valor de las

percepciones sociales y el perfil demográfico de los turistas, en el fomento del turismo sostenible.

El estudio aporta con evidencia científica que puede ser utilizada por la comunidad y las autoridades de Cojitambo-Ecuador para tomar decisiones informadas. El estudio no solo responde al problema científico y al objetivo de investigación, sino que también contribuye de manera significativa al conocimiento y la toma de decisiones basadas en evidencia en el ámbito del turismo sostenible.

Referencias bibliográficas

- Almeida-Gomes, M., de Olivera, F., Couto, L., Cunha, C., Oliveira, E., Yoshie, N., De Almeida, A. C., Bolzan, F., y Schirpke, U. (2022). Local biodiversity supports cultural ecosystem services in the Pantanal. *Wetlands*, 42(7), 69. <https://doi.org/10.1007/s13157-022-01579-x>
- Amaya, C. M. (2006). Relaciones entre el turismo y la cultura: Turismo cultural y cultura turística en México y en Colima. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, XII(24), 9-33.
- Anzaldúa-Soulé, K. R., Almazán-Adame, A. A., Lorenzana, O., y Saldaña, M. (2021). Potencial paisajístico de la Laguna de Coyuca de Benítez: Detonante de productos sustentables en Acapulco-México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 80-97. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35890>
- Apak, Ö. C., y Gürbüz, A. (2023). El efecto del consumo local de alimentos de los turistas nacionales en el turismo sostenible. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 71, 103192. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103192>
- Arguedas-Arguedas, O. (2009). La pregunta de investigación. *Acta Médica*

- Costarricense*, 51(2), 89-90. <https://doi.org/10.51481/amc.v52i2.226>
- Arista, F. M. (2020). *Evaluación de la cultura turística y su influencia en el turismo sostenible en Chachapoyas* [Tesis de pregrado, Universidad Científica del Sur]. <https://repositorio.cientifica.edu.pe/handle/20.500.12805/1325>
- Barrios, Y. D., Guerrero, Z. E., Zambrano, D. F., y Ponche, H. X. (2022). Análisis estadístico cuando no se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas, en el contexto de la investigación de la Cultura Física. *Universidad y Sociedad*, 14(S-1), 591-600. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2747>
- Brankov, J. (2020). Water resources management in Serbian national parks: towards integrated protection and sustainable use of tourism. In A. Milanović y D. Jakovljević (Eds.), *Water resources management: Methods, application and challenges* (pp. 195-230). Nova Science Publishers.
- Breschi, S., y Malerba, F. (2005). Sectoral innovation systems, technological regimes, Schumpeterian dynamics and spatial boundaries. In C. Edquist (Ed.), *Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations* (pp. 130-156). Routledge.
- Carballo, R. R., Carballo, M. M., León, C. J., y Moreno-Gil, S. (2021). La percepción del riesgo y su implicación en la gestión y promoción de los destinos turísticos. El efecto moderador del destino. *Cuadernos de Turismo*, (47), 23-36. <https://doi.org/10.6018/turismo.473991>
- Cardet, J., Arellano, D. I., y Viteri, G. A. (2023). Gestión y comunicación del patrimonio: Estrategias para un turismo sostenible en el Centro Histórico de Pasa. Ecuador. *Módulo Arquitectura CUC*, 30, 127-170. <https://revistascientificas.cuc.edu.co/moduloarquitecturacuc/article/view/4099>
- Casado, I. (2009). Breve historia del concepto de patrimonio histórico: del monumento al territorio. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (6). https://ojs.revistacontribuciones.com/contribuciones_old/2009/04/icg.htm
- Castillo, R. (2009). La hipótesis en investigación. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, (4), 19. https://ojs.revistacontribuciones.com/contribuciones_old/2009/02/rcb2.htm
- Cuenya, L., y Ruetti, E. (2010). Controversias epistemológicas y metodológicas entre el paradigma cualitativo y cuantitativo en psicología. *Revista Colombiana de Psicología*, 19(2), 271- 277. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/17795>
- Daza, C. T., y Bautista, P. K. (2022). Actitudes ambientales en residentes de Santander, cuidado de la riqueza natural y turismo sostenible. *Producción + Limpia*, 17(1), 136-147. <https://doi.org/10.22507/pml.v17n1a8>
- Del Carpio, J. F., y Seclen-Luna, J. P. (2022). The effect of technological innovation on low-tech Peruvian manufacturing firms' performance: the role of external sources of knowledge. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 35(3), 366-379. <https://doi.org/10.1108/ARLA-08-2021-0164>
- Del Río, I. (2016). Cultura y paisaje en la política turística del primer franquismo (1939-1956). *Revista Estudios Geográficos*, LXXVII(281), 443-467. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201614>
- Doloreux, D. (2004). Regional networks of small and medium sized enterprises:

- Evidence from the Metropolitan area of Ottawa in Canada. *European Planning Studies*, 12(2), 173-189. <https://doi.org/10.1080/096543104200183923>
- Edquist, C. (2005). Systems of innovation approaches - Their emergence and characteristics. In C. Edquist (Ed.), *Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations* (pp.1-35). Routledge.
- EFE:Verde (3 de diciembre de 2019). La innovación y el impulso tecnológico, “claves” para un turismo sostenible. *EFE:Verde*. <https://efeverde.com/cop25-innovacion-impuso-tecnologico-claves-turismo-sostenible/>
- Ferreira, S. L. A., y Harmse, A. C. (2000). Crime and tourism in south Africa: International tourists perception and risk. *South African Geographical Journal*, 82(2), 80-85. <https://doi.org/10.1080/03736245.2000.9713696>
- Field, A. (2009). *Discovering Statistics using SPSS*. SAGE Publications.
- García, I. M. (2013). Historia de la conservación preventiva. Parte I. *Ge-conservación*, (5), 27-41. <https://doi.org/10.37558/gec.v5i0.195>
- Garrod, B., y Nicholls, S. (2022). British tourists’ adjustment to cultural expectations in Muslim-majority countries. *Tourism Management*, 91, 104500. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104500>
- Garzón, D. C., y Puerta, J. R. (2022). *Modelo estadístico de regresión múltiple como determinante de la rentabilidad de la empresa Procesadora de Frutas y Hortalizas QUALIS SAS durante los periodos 2016-2021* [Tesis de maestría, Universidad Eafit]. <https://repository.eafit.edu.co/items/687c9cb9-10de-4fbd-a567-caf9de689435>
- Girma, M. (2023). El efecto moderador de la viabilidad económica entre las dimensiones del turismo sostenible y la satisfacción del turista en Etiopía usando mínimos cuadrados parciales. *Cuadernos de Turismo*, (51), 451-456. <https://doi.org/10.6018/turismo.571651>
- González, D. (2020). *Estudio sobre el turismo sostenible y responsable en Canarias* [Tesis de pregrado, Universidad de La Laguna]. <https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21375>
- González, N., y Chuco, E. (2023). Identidad cultural de jóvenes habaneros: Continuidad, ruptura y emergencia de los contenidos de la subdimensión asociativa. *Culturales*, 11, 1-30. <https://doi.org/10.22234/recu.20231101.e733>
- Guevara, C. O., y Carvagal, M. V. (2022). Determinación del modelo de regresión lineal múltiple de mejor ajuste para la predicción del abstencionismo electoral en Guatemala. *Revista de la Escuela de Estudios de Postgrado*, 12(1), 73-76. <http://www.revistasguatemala.usac.edu.gt/index.php/reep/article/view/1761>
- Gurri, F. D. (2022). ¿Qué es la ciencia? *Ecofronteras*, 26(74), 37-39. <https://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco/article/view/2043>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Matthews, L. M., y Ringle, C. M. (2016). Identifying and treating unobserved heterogeneity with FIMIX-PLS: Part I—method. *European Business Review*, 28(1), 63-76. <https://doi.org/10.1108/EBR-09-2015-0094>
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. D. P. (2014). *Metodología de la Investigación*. McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.
- Hossain, M. E., Islam, M. S., Bandyopadhyay, A., Awan, A., Hossain, M. R., y Rej, S. (2022). Mexico at the crossroads

- of natural resource dependence and COP26 pledge: Does technological innovation help? *Resource Policy*, 77, 102710. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102710>
- Huerta, A. M. (2022). The Public Relations–Social Responsibility binomial in post-pandemic sustainable and regenerative tourism: An innovative post-pandemic tourism approach to the 2030 Agenda for Sustainable Development, with Barcelona as a benchmark. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 12(6), 1-16. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.3990>
- Ibáñez, R. M., y Cabrera, C. (2019). *Teoría General del Turismo: Un enfoque global y nacional*. Universidad Autónoma De Baja California Sur.
- Jiménez, D. M., Zarama, L. A., Urbano, J. C., Girón, D., Castillo, E., Barberán, A. M., Pretel-Meneses, Á. J., y Cortés, E. (2023). Entre la reinención y la reactivación: El caso del Plan Reactívalo de Fundación WWB Colombia como estrategia de reactivación económica orientada al emprendimiento por necesidad. *Revista Desarrollo y Sociedad*, 93, 139-176. <https://doi.org/10.13043/DYS.93.4>
- Kennedy, A. (2007). Aprobación y resimbolización del patrimonio en el Ecuador. Historia, arquitectura y comunidad. El caso de Cuenca. *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia*, (25), 129-151. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1992/6/P-C-25.pdf>
- Landero, R., y González, M. T. (Eds.) (2016). *Estadística con SPSS y metodología de la investigación*. Editorial Trillas.
- León, L., y González, N., (2021). Hanabanilla Hotel, a role model of environmental sustainability and tourism culture. *Universidad y Sociedad*, 13(4), 116-122. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2149>
- Linares, H., y Morales, G. (2014). Del desarrollo turístico sostenible al desarrollo local. Su comportamiento complejo. *PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 12(2), 453-466. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2014.12.033>
- López, W. (2014). Análisis del manejo de cuencas como herramienta para el aprovechamiento sustentable de recursos naturales. *Revista Chapingo Serie Zonas Áridas*, XIII(2), 39-45.
- Lundvall, B.-A. (Ed.) (2010). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Anthem Press.
- Malvica, S. (2023). Cultura smart e fotografía. Il recupero della rappresentazione territoriale del turista. *Il Capitale Culturale*, 27, 301-322. <https://doi.org/10.13138/2039-2362/2816>
- Manzini, L. (2011). El significado cultural del patrimonio. *Estudios del Patrimonio Cultural*, (6), 27-42. <https://sercam.es/estudios-del-patrimo/epc-06/>
- Mogrovejo, F., y Mogrovejo, M. J. (2020). *Arquitectura Rural Vernacular en Azogues. Caso Cojitambo*. Editorial Universitaria Católica (EDUNICA).
- Molano, O. L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Opera*, (7), 69-84. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1187>
- Monsalve-Peláez, M., Tobar-Meléndez, A., y Salazar-Araujo, E. (2023). Revisión Documental sobre el Turismo Sostenible en el Marco de los ODS. *Journal of Tourism & Development*, 40, 137-153. <https://doi.org/10.34624/rtd.v40i0.31483>
- Moreno, Z., Ziritt, G., y Silva, H. (2019).

- Turismo sostenible: Percepciones, bienestar ciudadano y desarrollo local. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(E-2), 104-130. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/31484>
- Moreno-Izquierdo, L., Ramón-Rodríguez, A., y Such-Devesa, M. J. (2018). The challenge of long-term tourism competitiveness in the age of innovation: Spain as a case study. *Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research*, (42), 13-34. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/37106>
- Orosco, J., y Núñez, P. (2013). Las teorías del desarrollo. En el análisis del turismo sustentable. *InterSedes*, XIV(27), 142-167. <https://doi.org/10.15517/isucr.v14i27.10412>
- Palomar, I. (2022). *Diseño de gráficos de control no paramétricos para el coeficiente de correlación de Spearman* [Tesis de maestría, Universitat Politècnica de València]. <https://riunet.upv.es/handle/10251/185973>
- Pelegrín, L. (2022). Rediseño de la oferta de productos turísticos de naturaleza: Región Costa Sur Central de Cuba. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 376-389. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38171>
- Pelegrín, N., Martínez, O., Pelegrín, A., y Zaballa, E. L. (2020). Senderismo como opción para pequeñas ciudades patrimoniales en regiones turísticas: Trinidad de Cuba. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 231-243. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33244>
- Peña, G. A., y Contreras, J. J. (2019). *Percepción de seguridad en el destino turístico* [Artículo (especialidad), Universidad Piloto de Colombia]. <https://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6348>
- Ricoy, C. (2006). Contribución sobre los paradigmas de investigación. *Educação*, 31(1), 11-22. <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/1486>
- Romero, L. V. (2020). *Identidad cultural y el desarrollo del turismo sostenible en la Municipalidad de Mala, 2020* [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/46545>
- Romero-Rodríguez, L. M., Castillo-Abul, B., y Sánchez-Holgado, P. (2023). Iconographic-symbolic analysis model of Corporate Visual Identity (CVI): Application test on pharmaceutical companies in Spain. *Grafica*, 11(22), 145-157. <https://doi.org/10.5565/rev/grafica.259>
- Rodríguez, V., Stevic, I., y Breda, Z. (2022). Smart and 4.0 paradigms fostering innovation dynamics within tourism destinations. *Journal of Tourism & Development*, 39, 65-82. <https://doi.org/10.34624/rtd.v39i0.27694>
- Ruiz, A., Villar, L., y Ávila, J. L. (2020). Revisión teórica sobre la innovación en el desarrollo del turismo sostenible y su influencia socio ambiental. *ECA Sinergia*, 11(1), 133-143. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v11i1.2103
- Sandoval-Caraveo, M. D. C., Surdez-Pérez, E. G., y Lamoyí-Bocanegra, C. L. (2024). Competitividad interna y externa de las pequeñas empresas industriales en COVID- 19. *AiBi Revista de Investigación, Administración e Ingeniería*, 12(1), 11-17. <https://doi.org/10.15649/2346030X.3434>
- Sarhan, N. M., y Al Shishany, A. (2020). The effect of culture on accommodation service quality perception and expectations. *Management Science Letters*, 10(14), 3357- 3366. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.6.001>

- Secretaría de Turismo - SECTUR (2012). *Breviario de Cultura Turística*. SECTUR. <https://apps.utel.edu.mx/recursos/files/r161r/w24324w/BreviarioCulTuristicaS7.pdf>
- Sempere, F., y Hervás-Oliver, J. L. (2011). ¿Qué explica la innovación en PyMEs? *Dirección y Organización*, (43), 5-15. <https://doi.org/10.37610/dyo.v0i43.358>
- Soler, S. D. (2020). La perspectiva sociocultural para la actuación patrimonial con actores sociales y articulantes en el desarrollo local. *Universidad y Sociedad*, 12(6), 31-40. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1807>
- Solis, J. B., Neira, M. L., Ormaza, J. E., y Quevedo, J.O. (2021). Emprendimiento e innovación: Dimensiones para el estudio de las MiPymes de Azogues-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 315-333. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35318>
- Sosa, M. M., Aulet, S., y Vidal, M. D. (2021). Community-Based tourism and stakeholder's collaboration: Lessons between Mexico and Spain. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 12(6), 1716-1728. [https://doi.org/10.14505/jemt.v12.6\(54\).27](https://doi.org/10.14505/jemt.v12.6(54).27)
- Soto, M., Muñoz, M. T., y Morcate, F. (2014). La conservación del patrimonio edificado, una responsabilidad social desde la universidad. *Arquitectura y Urbanismo*, 35(2), 100-111. <https://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/306>
- Swan, C., y Morgan, D. (2019). Corporate sustainability and responsibility in ecotourism: Entrepreneurial motivation enacted through sustainability objectives. In D. Lund-Durlacher, V. Dinica, D. Reiser y M. Fifka (Eds.), *Corporate sustainability and responsibility in tourism. CSR, sustainability, ethics & governance* (pp. 209-227). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15624-4_13
- Torres, M. E. (2020). Patrimonio, educación y comunicación hacia el desarrollo local del cantón Azogues (Cañar-Ecuador). *Revista Publicando*, 7(25), 73-81. <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/2119>
- Vargas, N. M., Bustos, C. E., Ordóñez, O. S., Calle, M. P., y Noblecilla, M. S. (2017). Uso y aprovechamiento de los recursos naturales y su incidencia en el desarrollo turístico local sostenible. Caso Pasaje. *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo*, 13(2), 206-217. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-235X2017000200206>
- Velázquez, J. A., Cruz, E., y Vargas, E. E. (2018). Cooperación empresarial para el fomento de la innovación en las pymes en turismo. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(3), 9-20. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/24918>
- Zendri, L. (2011). Dimensión económica del patrimonio cultural: Necesidad de adecuadas políticas en materia preservacionista. *Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales*, 8(41), 404-415. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/20727>
- Zubcoff, J. (2022). Regresión Lineal Simple y Múltiple. Universidad de Alicante. <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/121545/1/156772920.pdf>